

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr. Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14690915>

आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः

डॉ. शुभ्रजित् सेनः¹

निर्यासः

दण्ड्याचार्यैः विरचितस्य काव्यादर्शस्य तृतीये परिच्छेदे शब्दार्थालंकारप्रसङ्गे नव शब्दालंकाराः सोदाहरणमालोचिताः। अनुप्रास-यमकाख्यशब्दालंकारयोः प्रसङ्गः परवर्तिभिरालंकारिकैर्बहुधा लोचितः परं दण्डिनाङ्गीकृता अन्ये सप्त शब्दालंकाराः प्रायेण नालोचिताः। विशेषेण प्रहेलिका विश्वेऽस्मिन् विश्वे प्रत्येकं भाषासाहित्ये महती गुरुत्वहा वर्तते। तत्र पाठकमनोरञ्जनार्थमस्य शब्दालंकारस्य प्रयोग आवहमानकालादेव संस्कृतसाहित्ये परिलक्ष्यते। अपि च, अर्धभ्रम-सर्वतोभ्रमाख्यं शब्दालंकारद्वयमभिनवं वर्तते। सनातनालंकारिकेषु मूर्ध्नि राजते दण्ड्याचार्यः। अयमाचार्यस्तावत् षष्ठशताब्द्या उत्तरार्धे जनिं लभमानोऽपि अलंकारप्रास्थानिकत्वेन यान् शब्दालंकारान् स्वीचक्रुः, ते शब्दालंकाराः परवर्तिकाव्यशास्त्रे मानकत्वेनाङ्गीक्रियते। दण्डिनः शब्दालंकारविचारेऽभिनवत्वं प्राप्यते। अस्मिन् प्रबन्धे एतेषामलंकाराणां विचारो हि मुख्यम्। कुञ्चीशब्दाः -दण्डी, काव्यादर्शः, अलंकारः, शब्दालंकारः, अनुप्रासः, यमकम्, गोमुक्तिका, प्रहेलिका।

करणवाच्यनिष्पन्नस्य अलंकारशब्दस्य (अलंक्रियतेऽनेनेत्यलंकारः, अलं-कृधातोः घञा निष्पन्नोऽलंकारः) नाम शब्दार्थालंकारयोः स्वरूपप्रसङ्गेन आलङ्कारिकेषु यथा मतानैक्यं विद्यते, तथैव अलंकारविभाजनप्रसङ्गेऽपि। भामहादिभिः सनातनैरालङ्कारिकैः शब्दगतार्थगतत्वभेदेन अलङ्काराणां द्वैविध्यमङ्गीकृतम्। परवर्तिकाले पुनः शब्दार्थोभयगतत्वेन रसगतत्वेन च तेषामन्यदपि भेदद्वयं क्रोडीकृतम्।

यत्र सम्पाद्यते श्रुतिमाधुर्यं शब्दानामेव सन्निवेशविशेषेण तत्र स्वीक्रियते शब्दालंकारता, अर्थचमत्कृतिमवलम्ब्य च स्वीक्रियते अर्थालङ्कारता, शब्दार्थयोरुभयोरेव सन्निवेशविशेषवैचित्र्येण यदि क्वचिच्चमत्कृतिः पुनः दृश्यते तादृशस्थलेषु शब्दार्थयोरुभयोरेव चमत्कृतिविधायकत्वाच्छब्दार्थोभयालङ्कारता ऊरीक्रियते। मुख्यरसस्य गुणीभूतत्वेनोपकारका रसवदादयो भजन्ते रसालङ्कारतामिति यद्यपि अलंकाराणां शब्दगतः अर्थगतः शब्दार्थगतश्चेति विभागः प्रायेण सर्वैरेव आलङ्कारिकैरभ्युपगतः।

कवेः नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया अलंकाराः सृज्यन्ते। अतएव अलंकाराराणां संख्यानिर्धारणं तथा समुपचितं वर्गीकरणं प्रायो न सम्भवति। दण्ड्याचार्येण कथितम् – ते चाद्यापि

1. सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः, गौडवङ्गविश्वविद्यालयः, मालदा, पश्चिमवङ्गः 8100232021, ssubhrasen@gmail.com

विकल्प्यन्ते कस्तान् कार्तस्न्येन वक्ष्यति (काव्यादर्शः, प्रभाटीका, 2.1) । आनन्दवर्धनाचार्योऽपि उवाच – सहस्रशो हि महात्माभिरन्वैरलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च (धन्यालोकः, वृत्तिः 3.36,) । सत्यमेतद्यदलंकाराणां स्वरूपविवेचने यथा आलंकारिकाणां यत्रः परिलक्ष्यते, न तथा तेषां वर्गीकरणे । तथापि कैश्चिदलंकारिकैः अलंकाराणां वर्गीकरणं प्रयत्नेन चिन्तनेन च कृतम् । शब्दार्थौ मिलित्वा यतः काव्यं जायते ततोऽलंकारा अपि शब्दगता अर्थगताश्च भवन्ति । अलंकाराणां शब्दगतः अर्थगतः शब्दार्थगतश्च इति विभागः प्रायेण सर्वैरेव आलंकारिकैरभ्युपगतः । अतः, चतुर्धा दृश्यते भेदोऽलङ्कारेषु –

1. शब्दालंकारः
2. अर्थालंकारः
3. शब्दार्थोभयालंकारः
4. रसालङ्कारश्चेति ।

सनातनालंकारिकेषु मूग्नि राजन्ते षष्ठशताब्द्याः द्वितीयार्धे जनिं लभमानाः दण्डिनः । संस्कृतसाहित्ये दण्ड्याचार्यो मूर्तिमान् कथाकृत् । कविवरोऽयं कदा वा कुलासीदिति सम्प्रत्यपि नैव स्पष्टमभिधातुं शक्यते । परमेतदेव ज्ञायते यत् स दाक्षिणात्यवास्तव्यः । दण्डिनः आविर्भावकालो षष्ठशताब्द्या उत्तरार्धो मन्यते । संस्कृतसाहित्ये तस्य महती प्रतिष्ठाऽनुमीयते ।

दण्ड्याचार्यस्य 'काव्यादर्शः' अलङ्कारशास्त्रविषयकः एको ग्रन्थः । ग्रन्थस्यास्य त्रयः परिच्छेदाः सन्ति किन्तु रङ्गाचार्यस्य संस्करणे चत्वारः परिच्छेदाः सन्ति । काव्यादर्शस्य प्रथमे परिच्छेदे काव्यलक्षणम्, काव्यभेदाः, वैदर्भी-गौडीरीत्योः स्वरूपम्, दशगुणानां वर्णनञ्चेति विलसन्ति । द्वितीये तृतीये परिच्छेदे च विविधानाम् अलंकाराणां तद्भेदाश्च निरूपिताः । चतुर्थे परिच्छेदे दशविधानां दोषाणां लक्षणोदाहरणानि प्रदर्शितानि । दण्ड्याचार्येण स्वकीयकृतौ काव्यादर्शे पञ्चत्रिंशतः अर्थालंकाराः तथा च नव शब्दालङ्काराः स्वीकृताः । तेष्वलङ्कारेषु अनुप्रासः काव्यादर्शस्य प्रथमे परिच्छेदे यमकगोमूत्रिकाद्यलङ्काराश्च तृतीये परिच्छेदे आलोच्यन्ते । अस्मिन् प्रबन्धे एतेषामलंकाराणां विचारो हि मुख्यम् ।

अनुप्रासः

काव्यादर्शस्य प्रथमे परिच्छेदे माधुर्यगुणस्य आलोचनायामनुप्रासालङ्कारस्य लक्षणं व्याकुर्वता दण्डिना निगदितम्-

“वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च ।

पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥” (काव्यादर्शः, 1.55)

व्यञ्जनानां वर्णानाम् आवृत्तिः पुनः पुनरुच्चारणं खलु अनुप्रासः । अर्थात् पादेषु श्लोकचतुर्थभागेषु पदेषु सुप्तिङन्तरूपेषु च वर्णावृत्तिः वर्णस्य वर्णयोः वर्णानां वा आवृत्तिः नाम पुनः पुनरुच्चारणम् अनुप्रासः । पुनः पुनरुच्चारणेन साम्यप्रतीतिरनुप्रासः । पदेषु च पादेषु चेति बहुवचनेन नैकपादगतोऽनैकपदगतो वा अनुप्रासः वैचित्र्यावह इति सूचितम् । श्रीजीवानन्दविद्या सागरभट्टाचार्येण विरचितायां काव्यादर्शटीकायां प्रथमे परिच्छेदे विषयोऽयं प्रपञ्चितः -”अयं भावः संस्कारस्य प्रथमक्षणे उत्पत्तिः, द्वितीयक्षणे स्थितिः, तृतीयक्षणे निवृत्तिः इति नियमेन अव्यवधानेन

किञ्चिद्भ्रमवधानेन वा वर्णोच्चारणस्य तादृशवर्णावृत्तिजन्यं सादृश्यमनुप्रास इति"काव्यादर्शः, (जी वानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यविरचिता टीका, कारिकाव्याख्या, 1.55)।

अथ अस्य अनुप्रासस्य उदाहरणद्वयं प्रदर्शितं दण्डिना। प्रथमं यथा-

“चन्द्रे शरन्निशोत्तसे कुन्दस्तबकविभ्रमे।

इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म सन्दधात्यलिनः श्रियम्” ॥ (काव्यादर्शः, 1.56) इति अस्मिन्नुदाहरणे प्रथमे पादे शकारयोः द्वितीये क-वकारयोश्च तृतीये न-लकारयोश्च अनतिदूरावृत्तत्वेन साम्यप्रतीतिरिति वृत्त्यनुप्रासः। चतुर्थे च द-ध-त-न-काराणां दन्तरूपैकस्थानोच्चार्यत्वात् श्रुत्यनुप्रास इत्यनेन च अलङ्कारद्वयेन व्यञ्जितं माधुर्यं शृङ्गाररसं पद्यनिष्ठं परिपुष्णाति। द्वितीयमुदाहरणं यथा-

“चारु चान्द्रमसं भीरु! बिम्बं पश्यैतदम्बरे।

मन्मनो मन्मथक्रान्तं निर्दयं हन्तुमुद्यतम्” ॥ (काव्यादर्शः, 1.57) इति

अत्र उदाहरणे प्रथमे पादे चकार-रुकारयोरवृत्तेर्वृत्त्यनुप्रासः। द्वितीये पादे च म्ब-म्बयोः सकृत्साम्याच्छेकानुप्रासः, तृतीये च मन्म-मन्मथयोरपि तथात्वात् छेकानुप्रासः, चतुर्थे तु दकारयोस्तकारयोश्च स्वरवैसादृश्येन साम्याद्वृत्त्यनुप्रासः। माधुर्यगुणोऽप्यत्र शब्दार्थोभयनिष्ठत्वेन चमत्कारजननाद् विप्रलम्भाख्यं शृङ्गारं परिपुष्णाति।

यमकम्

काव्यादर्शस्य प्रथमपरिच्छेदे माधुर्यगुणप्रस्तावे सामान्यतः शब्दालङ्कारनिरूपणे यमकलक्षणम् आभाषिणो दण्ड्याचार्येण - ‘आवृत्तिं वर्णसंघातगोचरां यमकं विदुः’। अर्थात् वर्णसंघातः पूर्वोच्चारितवर्णसमुदायगोचरविषयो यस्यास्तादृशीम् आवृत्तिं पुनरुच्चारणं यमकं विदुरालङ्कारिकाः जानन्ति।

अथ ग्रन्थस्यास्य तृतीयपरिच्छेदे यमकालङ्कारं विशदयति दण्ड्याचार्यः। यमकं पादानां श्लोकचरणानाम् आदौ मध्ये चान्ते भवति। तेनोक्तम् - ‘पादानामादिमध्यान्तगोचरम्’ (काव्यादर्शः, 3.1) इति। यमकस्य पादास्थितत्वविविधत्वेन संभविनोः प्रभेदान् प्रदर्शयता तेनोदिम् - “एकद्विलिचतुष्पादयमकानां विकल्पनाः।

आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याद्यन्तसर्वतः” ॥ (काव्यादर्शः, 3.2)

अपि च, “अत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः।

सुकरा दुष्कराश्चैव दर्शयन्ते तेऽत्र केचन” ॥ (काव्यादर्शः, 3.3)

त्रिसप्ततिभिः उदाहरणैः यमकभेदास्तेन प्रदर्शिताः। ‘मानेन मानेन सखि प्रणयोऽभूत् प्रिये जने’ (तत्रैव, 3.4) इत्यादिश्लोकेन ‘मानेन मानेन’ इति अव्यवहितम् आदिपादगतम् आदियमकमुदाहरति आचार्यः। अपि च, ‘मधुरं मधुरम्भोजवदने वद नेत्रयोः’ (तत्रैव, 3.8) इत्यादिकारिकया ‘मधुरम् मधुरम्’ इति प्रथमपादे तथा ‘वदने वदने’ इति द्वितीयपादे च अव्यवहितम् आदिभागयमकम्। इत्थं दुष्कारान् यमकालङ्कारान् निरूपयति दण्ड्याचार्यः।

गोमूत्रिका

अथ गोमूत्रिकाबन्धं लक्षयति आचार्यो दण्डी -

“वर्णानामेकरूपत्वं यत्त्वेकान्तरमर्द्धयोः।

गोमूत्रिकेति तत् प्राहुर्दुष्करं तद्विदो यथा” ॥ (काव्यादर्शः, 3.78)

अर्थात् अर्धयोः पूर्वार्धोत्तरार्धयोः ऊर्ध्वाधःक्रमेण लिखितयोः वर्णानाम् एकान्तरम् एकवर्णव्यवहितम् एकरूपत्वं समानाक्षरत्वकृतम् अभिन्नत्वं तत्तादृशवर्णविरचनं तद्विदः चित्तालङ्कारपण्डिताः 'गोमूत्रिका' इति प्राहुः कथयन्ति । 'चलतो गोमूत्रस्य धारा भूमौ ऊर्ध्वाधः क्रमेण बहुकोणयुता यादृशी दृश्यते तादृशी लेखाकृतिर्विरचिता चेत्तत्र पूर्वोत्तरार्धयोः समानाक्षराणां स्थितिः प्रतिकोणे दृश्यते । अतः गोमूत्रिकेति संज्ञया व्यवहारः' (काव्यादर्शः, प्रभाटीका, 3.78, पृ. 352) इत्युक्तं प्रभाटीकायाम् । गोमूत्रिकायास्तैविध्यं वर्तते । तद्यथा - पादगोमूत्रिका, अर्धगोमूत्रिका, श्लोकगोमूत्रिका चेति । अथ अर्धगोमूत्रिकामुदाहरति दण्ड्याचार्यः -

“मदनो मदिराक्षीनामपाङ्गास्तो जयेदयम् ।

मदेनो यदि तत् क्षीणमनङ्गायाञ्जलिं ददे” ॥ (काव्यादर्शः, 3.79)

अर्द्धभ्रमम्

अर्द्धभ्रमं सोदाहरणं प्रपञ्चयता दण्डिनोदितम् - 'प्राहुरर्द्धभ्रमं नाम श्लोकार्धभ्रमणं यदि' (तलैव, 3.80) । अर्थात् यदि श्लोकार्धभ्रमणं श्लोकस्य तत्पादानां वा अर्धमार्गेण भ्रमणं तदा अर्धभ्रमं नाम चित्तं प्राहुः । अथ- “मनोभव तवानीकं नोदयाय न मानिनी । भयादमेयामा मा वा वयमेनोमया नत” ॥ (काव्यादर्शः, 3.81) इत्यादिश्लोकेन अर्द्धभ्रममुदाह्रियते आचार्येण दण्डिना ।

सर्वतोभद्रम्

श्लोकस्य पूर्वार्द्धे अर्द्धभ्रममालोच्य उत्तरार्द्धे सर्वतोभद्रमालोचयति दण्ड्याचार्यः । तेनोक्तम् - 'तदिष्टं सर्वतोभद्रं भ्रमणं यदि सर्वतः' (तलैव, 3.80) । यदि सर्वतोऽनुलोमप्रतिलोमाभ्यां श्लोकपादानां भ्रमणं तदा तत् सर्वतोभद्रमिष्टं कविभिरिति शेषः । अर्धभ्रमं सर्वतोभद्रञ्च विश्लेषयता स्वकीयकृतौ प्रभायां रङ्गाचार्येणोदितम् -

“अर्धभ्रमे अधःस्थपङ्क्तिचतुष्टये परावृत्त्या सर्वतोभद्रे परावृत्त्या समावृत्त्या वा चतुर्थादिपादलिखनमिति विशेषः । ततोद्वारक्रमस्तु अर्धभ्रमे ऊर्द्धपङ्क्तौ वामाद्दक्षिणतः । अधःपङ्क्तौ दक्षिणाद्दामतः । एवं वामस्थोर्ध्वकोष्ठादधःक्रमेण दक्षिणस्थाधःकोष्ठादूर्ध्वक्रमेण च अनुलोमाच्चारणेन प्रथमादिपादोत्थानम् । सर्वतोभद्रे तु वामाद्दक्षिणतो दक्षिणाद्दामत ऊर्ध्वादधस्तः अधस्तादूर्ध्वतश्चानुलोमविलोमाभ्यां सर्वतः आवर्तनेन पादानामुत्थानमिति” ।

अस्य अलङ्कारस्य उदाहरणं यथा- “सामायामा माया मासा मारानायायाना रामा ।

यानावारावानाया मायारामा मारायामा” ॥ (काव्यादर्शः, 3.82)

अथ प्राचीनाभिमतान् स्वरस्थानवर्णनियमेन वैचित्र्यशालिनः शब्दालङ्कारान् विशदीकुर्वता दण्डिना निगदितम्- 'यः स्वरस्थानवर्णानां नियमो दुष्करेष्वसौ ।

इष्टश्चतुष्प्रभृत्येष दृश्यते सुकरः परः' ॥ (काव्यादर्शः, 3.83)

स्वरा आकारादयः स्थानानि कण्ठादीनि लक्षणया तद्गवा वर्णा ग्राह्याः, वर्णाश्च व्यञ्जनाक्षराणि, तेषां स्वरस्थानवर्णानां यो नियमोऽन्यनिवर्तनेन उपादानं चतुर्भिरेव स्वरादिभिर्ग्रथनमिति भावः । असौ एतत्स्वरूपोऽलङ्कारः । दुष्करेषु कविकर्मसु इष्टोऽभिमतः, एष चतुः प्रभृति चतुरादिः, चतुःस्वरः, त्रिस्वरः, द्विस्वरः, एकस्वरस्तथा चतुःस्थानः, त्रिस्थानः, द्विस्थानः, एकस्थानः, एवमेव

चतुर्वर्णः, त्रिवर्णः, द्विवर्णः, एकवर्णः चैतादृशो स्वरस्थानवर्णनियमः प्रदर्शयते उदाहरणप्रदर्शनेन च विशद्यते ।

स्वरनियमः

अथ श्लोकचतुष्टयेन स्वरनियममुदाहरति दण्ड्याचार्यः । ‘आम्नायानामाहान्त्या वागीतीरीतीः प्रीतीर्भीतीः’ (काव्यादर्शः, 3.84) इत्यादिकारिकया चतुःस्वरनियमम् उदाह्रियते तेन । अत्रोदाहरणे आ-ई-ओ-ए इति चत्वार एव स्वराः निबद्धाः । अतएव चतुर्भिः स्वरैः पद्यमुपनिबद्धमिति स्वरनियमे चतुःस्वरनियमोदाहरणमिदम् ।

‘क्षितिविजितिस्थितिविहितिव्रतरतयः परमतयः’ इत्यादिश्लोकेन त्रिस्वरनियमस्य उदाहरणं प्रदर्शितम् आचार्येण । अत्र इ-अ-उ इति त्रयः स्वराः निबद्धाः । ‘श्रीदीप्ति हीकीर्त्ती धीनीती गीः प्रीती’ इत्यस्मिन् उदाहरणवाक्ये ई-ए-स्वरूपौ द्वावेव स्वरो निबद्धौ । अतएव द्विस्वरनियमोदाहरणमिदम् । ‘समायामा माया मासा मारानायायाना रामा’ इत्यनेन उदाहरणवाक्येन एकस्वरनियमोदाहरणम् उल्लिखितं दण्ड्याचार्येण ।

स्थाननियमः

स्वरनियममालोच्य तदनन्तरं स्थाननियमं प्रदर्शयता दण्डिना उदाहरणचतुष्टयम् उल्लिखितम् । ‘नयनानन्दजनने नक्षत्रगणशालिनि’ इत्युदाहरणे कण्ठदन्ततालुनासिकारूपस्थानचतुष्टयभवा एव वर्णा निबद्धा इति । अतः चतुःस्थाननियमोदाहरणमिदम् । अथ ‘अलिनीलालकलतं कं न हन्ति घनस्तनि’ इत्यादिश्लोकेन त्रिस्थाननियममुदाहरति दण्ड्याचार्यः । अत्रोदाहरणवाक्ये कण्ठ्यदन्त्यतालव्या एव वर्णा निबद्धा इति । अथ द्विस्थाननियममुदाहरति प्राचार्यः-

“अनङ्गलङ्गनालग्नानातङ्का सदङ्गना

सदानघ सदानन्द नताङ्गासङ्गसङ्गतः” ॥ (काव्यादर्शः, 3.90)

अत्र केवलं कण्ठ्यदन्त्यावेव वर्णो निबद्धाविति । अथ ‘अगागाङ्गाङ्गकाकाकगाहकाघककाकहा’ इत्यादिकारिकया केवलकण्ठ्यवर्णविन्यासाद् एकस्थाननियमस्तु उदाह्रियते दण्ड्याचार्येण ।

वर्णनियमः

काव्यादर्शस्य तृतीये परिच्छेदे स्थाननियमं सम्यग्रूपेणालोच्य चतुर्वर्णनियममुदाहरति दण्ड्याचार्यः । तेनोक्तम्- “रे रे रोरुरुरोरुगागोगोऽगाङ्गगोऽगगुः ।

किं केकाकाकुकः काको मामा मामम माममः” ॥ (काव्यादर्शः, 3.92)

चतुर्भिः र-ग-क-माख्यैः वर्णैः निबन्धनात् चतुर्वर्णनियमितचित्तमिदम् । अथ ‘देवानां नन्दनो देवो नादनो वेदनिन्दिनाम्’ इत्यादिश्लोकेन द-व-न इति वर्णत्रयनियमात् त्रिवर्णनियमोदाहरणम् । अपि च, ‘सूरिः सुरासुरासारिसारः सारससारसाः’ इत्युदाहरणे सकार-रेफाभ्यां द्वाभ्यां वर्णाभ्यां निबन्धनमिति द्विवर्णता । अथ ‘नूनं नुन्नानि नानेन नानेनानानानि नः’ इत्यादिश्लोकेन एकवर्णनियमस्य उदाहरणं दण्डिना प्रदर्शितम् । तत्र केवलेन नकारेण निबन्धादेकवर्णनियमो बोध्यः ।

प्रहेलिकालंकारः

विश्वस्य सर्वभाषासाहित्येषु प्रहेलिकायाः महद्गुरुत्ववहं स्थानमासीत् । साहित्ये अस्याः प्रयोगः

अन्यस्य ज्ञानपरीक्षायै लोकविनोदनाय च भवति। अमरकोषानुसारं प्रवल्हिका प्रहेलिकाया नामान्तरम् (अमरकोषः, 6-6-1)। प्रहेलिकायाः मुख्यतत्त्वं खलु दुःसाध्यं रहस्यावृतं च भवति। आङ्ग्लभाषायां Puzzle इति शब्दो व्यवहियते प्रहेलिकायाः प्रतिशब्दत्वेन। सर्वप्रथमम् अग्निपुराणे द्वयर्थकगुह्यशब्दस्य प्रयोगो हि प्रहेलिका इत्युच्यते - द्वयोरप्यर्थयोर्गुह्यमानशब्दा प्रहेलिका। (अग्निपुराणम्, 25-343)। रीतिकालीनाचार्यः काशिराजः चित्रचन्द्रिका (7) इति ग्रन्थे गोपनीयार्थं प्रहेलिकाशब्दं प्रायुङ्क्त। कविप्रियाग्रन्थे प्रहेलिकायाः सममेव अर्थं स्वरूपं प्रोक्तम् - वरनिय वस्तु दुराय जहँ कौन हँ एक प्रकार।

तासौ कहत प्रहेलिका कविकुल बुद्धि उदार ॥ (कविप्रिया, 30-13)

अलंकारशास्त्रे अतीव प्राचीनः खलु प्रहेलिकालंकारः। अग्निपुराणे शाब्दी-आर्थीभेदेन प्रहेलिका द्विविधा। शाब्दी पुनः गुप्त-च्युत-दत्त-च्युतदत्त-समस्या-दुष्करभेदात् षट्धा विभज्यते - सा द्विधार्थी च शाब्दी च तत्रार्थी चार्थबोधतः।

शब्दाबोधतः शाब्दी प्राहुः षोढा प्रहेलिका ॥ (अग्निपुराणम्, 343-22)

भोजराजेन सरस्वतीकण्ठाभरणे (2.134) अग्निपुराणमतमनुसरता भागषट्कमुक्तम्। अपि च, वर्ण-शब्दार्थभेदादपि प्रहेलिका त्रिविधा भवितुमर्हति। यद्यपि नाट्यशास्त्रे भरतेन नोल्लिखिता प्रहेलिका, तथापि तत्परवर्तिनि काले अन्यैरालंकारिकैः स्वीकृता। 'प्रहेलिका तु सा ज्ञेया वचः संवृत्तिकारि यत्' इति प्रहेलिकासामान्यलक्षणम्। दुष्टदुष्टभेदेन प्रहेलिकायाः द्वैविध्यं प्रदर्शितं दण्ड्याचार्येण। प्रहेलिकाया उपयोगं व्याकुर्वता दण्डिनोक्तम् -

“क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञैराकीर्नमन्त्रणे ।

परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः” ॥ (काव्यादर्शः, 3.97)

क्रीडार्थं या गोष्ठी सभा तत्र ये विनोदा विचित्रवागव्यवहारजनितप्रभेदास्तेषु, तथा तज्ज्ञैः प्रहेलिकाप्रकारज्ञैराकीर्णं नानाजनव्याप्ते समाजे परस्परं यन्मन्त्रणं गुप्तभाषणं तत्र, तथा परव्योमोहने अभिमतार्थबोधनवैकल्यसम्पादने च प्रहेलिकाः सोपयोगा उपयुक्ता भवन्तीति शेषः। दण्डिना षोडश शुद्धप्रहेलिकाश्चतुर्दश दुष्टाः सदोषाः प्रहेलिकाश्च उल्लिखिताः।

षोडश शुद्धप्रहेलिकास्तावत् -समागता प्रहेलिका, वञ्चिता प्रहेलिका, व्युक्रान्ता प्रहेलिका, प्रमुषिता प्रहेलिका, समानरूपा प्रहेलिका, परुषा प्रहेलिका, संख्याता प्रहेलिका, प्रकल्पिता प्रहेलिका, नामान्तरिता प्रहेलिका, निभृता प्रहेलिका, समानशब्दा प्रहेलिका, संमूढा प प्रहेलिका, परिहारिका प्रहेलिका, एकच्छन्ना प्रहेलिका, उभयाच्छन्ना प्रहेलिका, संकीर्णा प्रहेलिका चेति। एते शुद्धप्रहेलिकाः सप्रपञ्चं निरूपिताः उदाहृताश्च। परं दुष्टाः नोदाहृताः दण्ड्याचार्यैः।

प्रसङ्गत उल्लेख्यं यत् प्रहेलिका-अन्तर्लापिकयोर्मध्ये साधारणदृष्ट्या साम्यं विद्यते नाम। परन्तु उभयोः पार्थक्यमत्रैव यत् प्रहेलिकायाम् एकस्यैव प्रश्रय्य एकमेवोत्तरं भवति, अपरतः, अन्तर्लापिकायां एकाधिकप्रश्नानामेकाधिकानि उत्तराणि प्राप्यन्ते। अपरतः, अर्थगतायां प्रहेलिकायां यावन्तः प्रश्नास्तावन्ति उत्तराणि। अर्थप्रहेलिकया समं बहिल्लापिकायाः किञ्चित् पार्थक्यं वर्तत एव। बहिल्लापिकायामेते शब्दा अन्वेषणीयाः, येभ्यः तत्तत्प्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्यन्ते। प्रहेलिकायाम् अर्थगोपनं भवति परं तस्यैवार्थस्य निषेधः कथमपि नेति। यद्वा भवतु

नाम । प्रहेलिका मुख्यतः पाठकमनोरञ्जनार्थं मानसिकशक्तिविवर्धनार्थञ्च कविभिर्व्यवहियत इति सिद्धम् ।

Works Cited

- Ānandabardhana. *Dhvanyāloka*. Ed. K. Krishnamoorthy. Delhi : MLBD, 1982.
- Bhāmaha. *Kāvyaḷamkāra*. Ed. Batuknath Sarma. Varanasi :Chowkhamba Sanskrit Sansthan, 1981.
- Bharatamuni. *Nāṭyaśāstra*. Ed. N.P. Unni. Vols. II. Delhi : Nag Publishers, 1998.
- Daṇḍī. *kāvyaḷadarśa* with Prabhā commentary of Raṅgācārya Reḷḍī, Pune: Bhāṅḍārakāra Prācyā Vidyā Saṃśodhana Mandira, 1970 (2nd Edition).
- Daṇḍī. *Kāvyaḷadarśa* with Mālinyapronchanī commentary of Premacandra Tarkavāgīśa, Ed. Chinmayi Chattopadhyay, Kolkata : West Bengal State Book Board, 1995.

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,